

Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles de nouveau en baisse à la rentrée 2022-2023

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) accueillent 81 200 étudiants à la rentrée 2022, un effectif en baisse (-2,6 %) à l'instar de la rentrée précédente, plus particulièrement en seconde année (-3,8 %). Cette baisse globale concerne les effectifs des filières scientifiques (-3,2 %) et économiques (-2,9 %), et les femmes (-3,4 %) comme les hommes (-2,1 %). C'est au sein de la filière économique que la diminution du nombre de femmes inscrites est la plus marquée (-5,5 %).

Le nombre d'étudiants inscrits en CPGE de nouveau en baisse à la rentrée 2022, quel que soit le sexe

À la rentrée 2022, 81 200 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Un effectif qui diminue de nouveau par rapport à la rentrée 2021 (-2,6 %) et touche les deux années de formation : -3,8 % en 2nde année et -1,5 % en 1^{ère} année.

Si cette évolution s'observe quel que soit le sexe, elle est néanmoins plus marquée chez les étudiantes (41 % des inscrits en CPGE). En effet, leur effectif diminue les deux années de formation : -2,3 % en première année et -4,5 % en 2nde année pour une évolution globale de -3,4 % d'étudiantes en CPGE. Le nombre d'étudiants homme connaît une baisse globale de 2,1 %, essentiellement en 2nde année (-1 600 étudiants, -3,2 %), l'effectif de première année étant en baisse légère (-0,9 %).

Effectifs par année de formation en 2022-2023

	Femmes	Hommes	Ensemble
1 ^{ère} année	17 074	23 450	40 524
Évolution depuis 2021-2022, en %	-2,3	-0,9	-1,5
2 ^{ème} année	16 161	24 479	40 640
Évolution depuis 2021-2022, en %	-4,5	-3,2	-3,8
dont redoublements	2 184	3 759	5 943
Évolution depuis 2021-2022, en %	-8,0	-10,9	-9,8
Ensemble	33 235	47 929	81 164
Évolution depuis 2021-2022, en %	-3,4	-2,1	-2,6

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA.

La diminution des effectifs de 2nde année s'explique en partie par celle du nombre de redoublements en 2nde année (-650 étudiants, -9,8 %) à la rentrée 2022. Cette baisse concerne principalement les filières scientifiques (-11 %), qui comptent 4 000 redoublants à la rentrée 2022, et les filières économiques (-16 % pour 800 redoublements au total). En filière littéraire, cette baisse est moins forte (-2 % pour 1 200 redoublants au total).

Moins d'étudiantes en filière économique

Les filières scientifiques et économiques connaissent des baisses similaires (-2,9 % et -3,2 % respectivement). Dans la filière scientifique, cette évolution concerne aussi bien les hommes (-3,2 %) que les femmes (-3,4 %). Cette filière

forme 50 900 étudiants, dont sept sur dix sont des hommes.

La filière économique compte 17 900 étudiants, répartis équitablement entre femmes et hommes, effectif en diminution par rapport à la rentrée précédente (-2,9 %). Cette baisse est principalement due à celle du nombre d'inscrites dans cette filière (510 étudiantes de moins, soit une baisse de 5,5 %), le nombre d'étudiants hommes inscrits restant stable (-0,2 %).

Effectifs et évolution des étudiants en CPGE par filière et par sexe en 2022-2023

	Femmes	Hommes	Ensemble
Filière scientifique	15 715	35 182	50 897
Évolution annuelle, en %	-3,4	-3,2	-3,2
% par rapport à l'effectif total	47,3	73,4	62,7
Filière économique	8 790	9 071	17 861
Évolution annuelle, en %	-5,5	-0,2	-2,9
% par rapport à l'effectif total	26,4	18,9	22,0
Filière littéraire	8 730	3 676	12 406
Évolution annuelle, en %	-1,3	4,1	0,2
% par rapport à l'effectif total	26,3	7,7	15,3
Ensemble	33 235	47 929	81 164
Évolution annuelle, en %	-3,4	-2,1	-2,6

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA.

La filière littéraire, avec 12 400 inscrits, est la seule qui ne voit pas son effectif diminuer à la rentrée 2022 (+0,2 %). Cette faible évolution masque une légère baisse du nombre d'étudiantes (-1,3 %), qui représentent sept étudiants sur dix dans cette filière. Au contraire, les effectifs masculins (3 700) progressent de 4,1 % à la rentrée 2022.

Des nouveaux entrants moins nombreux à la rentrée 2022 en filière scientifique

À la rentrée 2022, 39 700 étudiants entrent pour la première fois en première année de CPGE. Parmi eux, six étudiants sur dix sont inscrits en filière scientifique.

Le nombre de nouveaux entrants fléchit légèrement par rapport à la rentrée précédente (-1,4 %, - 600 étudiants), sans pour autant égaler la baisse du nombre de bacheliers généraux observée à la session de juin 2022 (-3,4 %). Cette

diminution des nouveaux entrants se retrouve uniquement en filière scientifique (-3,5 %, -900 étudiants).

Origine des nouveaux entrants en 2022-2023, par filière

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total CPGE
Bacheliers généraux	91,9	84,2	97,3	91,1
Bacheliers technologiques	5,3	12,2	0,1	6,0
Bacheliers professionnels	0,2	0,6	0,0	0,3
Autres origines (1)	2,6	3,0	2,6	2,7
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2022	24 193	8 857	6 624	39 674
Évolution annuelle en %	-3,5	1,5	2,8	-1,4

(1) Université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA.

Quelle que soit la filière considérée, les néo-bacheliers généraux sont largement majoritaires. Ils représentent 84 % des nouveaux inscrits en filière économique, 92 % en filière scientifique et 97 % en filière littéraire.

Les néo-bacheliers technologiques composent 12 % de l'effectif des nouveaux entrants en filière économique et 5 % en filière scientifique. Ils sont quasi-absents de la filière littéraire (0,1 %).

Quant aux néo-bacheliers professionnels, leur part est inférieure à 1 % quelle que soit la filière considérée.

Baisse d'effectifs plus forte dans les établissements privés sous tutelle du MENJ/MESR

Les établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) comptent 79 300 étudiants en CPGE à la rentrée 2022, soit 98 % des effectifs totaux de cette formation. Un effectif en baisse de 2,8 % par rapport à la rentrée 2021. Cette évolution est plus prononcée pour les établissements privés (-5,0 %) que pour les établissements publics de ces ministères (-2,3 %).

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2022-2023

	MENJ ET MESR (1)		Autres ministères		Total CPGE	
	Effectifs	Evolution (en %)	Effectifs	Evolution (en %)	Effectifs	Evolution (en %)
Public	66 667	-2,3	1 880	3,1	68 547	-2,2
dont femmes	27 789	-3,2	741	-4,8	28 530	-3,2
Privé	12 617	-5,0	0	0	12 617	-5,0
dont femmes	4 705	-4,6	0	0	4 705	-4,6
Ensemble	79 284	-2,8	1 880	3,1	81 164	-2,6
dont femmes	32 494	-3,4	741	-4,8	33 235	-3,4
dont femmes, en %	41,0		39,4		40,9	

(1) MENJ : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

MESR : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

L'évolution du nombre d'étudiantes, qui sont un peu plus représentées dans le secteur public (41 %) que dans le privé (39 %), est en baisse dans les deux secteurs. Leur

effectif diminue en effet de 3,2 % dans le public et de 4,6 % dans le secteur privé.

Des effectifs stables en Ile-de-France, en baisse dans les autres régions métropolitaines

Avec 26 200 étudiants inscrits en CPGE à la rentrée 2022, l'effectif d'inscrits en Ile-de-France reste stable (+0,8 %). En revanche, les autres capitales régionales métropolitaines (23 500 étudiants) et le reste de la France (32 600 étudiants) voient leurs effectifs diminuer cette année de respectivement -3,6 % et 3,5 %.

Répartition géographique des effectifs en 2022-2023

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Ensemble
Paris - Ile-de-France	14 985	6 532	4 493	26 010
% dans la filière	29,4	36,6	36,2	32,0
Part des femmes	32,0	50,8	69,8	43,3
Autres capitales régionales métropolitaines	14 137	5 554	3 844	23 535
% dans la filière	27,8	31,1	31,0	29,0
Part des femmes	32,2	52,0	72,0	43,4
Reste de la France	21 775	5 775	4 069	31 619
% dans la filière	42,8	32,3	32,8	39,0
Part des femmes	29,2	44,7	69,4	37,2
Ensemble	50 897	17 861	12 406	81 164

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

Dans les filières scientifiques, la part des femmes est sensiblement moins importante en Ile-de-France et dans les capitales régionales que dans le reste de la France, la situation est inverse pour les filières économiques et littéraires.

Cédric MAMARI
Tess PERRIN
MESR-SIES

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat, étudiants sous statut scolaire

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés.

Dans le système d'information du MENJ, les établissements privés sous contrat sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.

MESR : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

MENJ : Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse

MASA : Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire